

*Кухар Г.**ЗВО «Університет Короля Данила»,
м. Івано-Франківськ, Україна*

FORMSTORMING AS A METHOD FOR GENERATING VISUAL IDEAS IN GRAPHIC DESIGN

*Kukhar G.**King Danylo University,
Ivano-Frankivsk, Ukraine***Анотація**

У статті розглянуто формстормінг як сучасний метод розробки нових візуальних рішень у графічному дизайні. Сутність методу полягає у систематичному створенні та трансформації численних варіацій форми з метою пошуку оригінальних композиційних та змістових рішень.

Abstract

This article examines formstorming as a modern method for developing new visual solutions in graphic design. The essence of the method lies in the systematic creation and transformation of numerous variations of form with the aim of finding original compositional and conceptual solutions.

Ключові слова: формстормінг, формоутворення, графічний дизайн, креативність, візуальне мислення, дизайн-мислення, когнітивні дослідження, дизайн-процес, форма, форма шрифту, графема, евристичне навчання.

Keywords: formstorming, form generation, graphic design, creativity, visual thinking, design thinking, cognitive research, design process, form, typeface, grapheme, heuristic learning.

Метою дослідження є аналіз теоретичних основ формстормінгу в контексті візуального мислення та описано можливості застосування методу (від генерування базових форм до відбору й синтезу) в професійній діяльності та у навчальному процесі дизайнерів, де він виступає ефективним інструментом розвитку креативності та візуальної грамотності.

У роботі застосовано комплексний метод, який об'єднує теоретико-аналітичний, візуально-аналітичний та експериментально-практичний підходи, адже здійснено теоретичний аналіз і систематизацію наукових джерел, використано емпіричний метод творчого експерименту, який передбачав роботу студентів над варіантами форм за принципами формстормінгу.

Результати дослідження свідчать, що формстормінг сприяє усвідомленню форми як динамічного процесу, а не статичної структури. Перспективним напрямом подальших досліджень є застосування методу формстормінгу в експериментах з трансформаціями, змінами пропорцій, сполученням форм у процесі формоутворення в графічному дизайні.

Наукова новизна полягає у комплексному аналізі формстормінгу як методу творчого пошуку нових форм у дизайнпрактиках. Вперше систематизовано основні принципи, етапи та методичні особливості застосування формстормінгу. Уточнено зміст поняття «формстормінг» як процесу асоціативно-візуального мислення, спрямованого на генерування інноваційних формоутворюючих рішень.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання принципів формстормінгу в освітньому процесі дизайнерських спеціальностей та у їх професійній діяльності.

Розроблені методичні підходи можуть бути застосовані для активізації креативного мислення, пошуку інноваційних рішень, розвитку навичок візуального моделювання. Матеріали дослідження можуть слугувати основою для створення навчальних курсів, майстер-класів або методичних рекомендацій із творчих дисциплін.

Сучасний графічний дизайн насичений значною кількістю передбачуваних рішень, сформованих правил, систематизованих трендів, тому дедалі важливішим стає пошук ефективних методів генерації ідей, що поєднують системність і креативність. Такі традиційні підходи, як скетчинг, брейнстормінг або мудбординг можуть стримувати процес творчого мислення, через що вони поступово доповнюються новими експериментальними техніками та методами. Одним із таких методів є формстормінг – процес цілеспрямованого створення великої кількості варіацій форми з метою відкриття несподіваних, виразних рішень.

Формстормінг можна визначити як процес інтенсивного створення, варіювання та трансформації візуальних структур із метою виявлення нових смислів і функціональних можливостей об'єкта. У педагогічній практиці дизайну цей метод розглядається як спосіб розвитку візуальної чутливості та навичок формоутворення через серійність, ітеративність і дослідницький підхід [6].

У теоретичному вимірі формстормінг спирається на ширші концепції дизайн-мислення, когнітивної психології творчості та теорії репрезентації. Тому його доцільно аналізувати не лише як практичну методiku, а як частину складного когнітивного процесу створення дизайнерського рішення.

Дослідження дизайн-когніції розглядають процес проектування як побудову та трансформацію ментальних і візуальних репрезентацій. Американська графічна дизайнерка і педагог Еллен Лаптон у співавторстві із Дженніфер Коул Філліпс в книзі «Нові основи» із серії «Основи. Графічний дизайн» вводять і описують формстормінг як акт візуального мислення [8]. Це джерело вважається одним із основних, де формстормінг представлено та концептуалізовано для дизайнерської освіти. Авторки запропонували зразки робіт як професіоналів, так і студентів, які ілюструють доцільність візуального дослідження форми через ітерації чи асоціації.

Хоча формстормінг не є предметом великої кількості формальних академічних публікацій, його часто розглядають у контексті креативності, творчих методів і дизайн-мислення, у роботах про творчі методи генерації ідей, де створення форм та ітераційні стратегії описуються як частина генерації дизайнерських рішень.

В статті «Creative experimentation and the generation of innovative ideas in artistic design» українські дослідники Святослав Бердинських, Микола Яковлев, Калина Пашкевич стверджують, що сучасний творчо-пошуковий процес у дизайні є багаторівневим і комплексним явищем, яке поєднує когнітивні стратегії, евристичні методи, декомпозицію, комбінаторику та активне використання візуалізаційних інструментів. На їх думку важливою умовою продуктивності творчого процесу є використання простих і гнучких засобів візуалізації, які забезпечують швидке матеріалізування ідей і підтримують безперервність мислення. Швидкі ескізи, цифрове моделювання та 3D-інструменти дозволяють генерувати велику кількість варіантів, експериментувати з формою та властивостями об'єкта, а також оперативно відбирати найбільш перспективні рішення. Генеративні технології та сучасні засоби комп'ютерної графіки додатково посилюють цей процес, розширюючи можливості варіативності та формоутворення [5].

Автори статті «Design Thinking as an Innovative Method of Formation of Creativity Skills in Students of Higher Education» Варениця Людмила, Костюк Ольга, Продан Ірина, Гетьман Оксана і Крутко Олена зазначають, що теоретичні знання та застосування дизайн-мислення формують у студентів навички інноваційного мислення, оригінальності та креативності, які є ключовими для майбутньої професійної діяльності. В подальшому вони зможуть успішно інтегрувати дизайн-мислення для вирішення складних і неструктурованих проблем, підвищення ефективності командної роботи, розвитку нових продуктів та покращення взаємодії з користувачами. Освітнє середовище, що інтегрує дизайн-мислення, створює умови для розвитку творчих здібностей студентів, дозволяє оволодіти професійними і творчими навичками, підвищує оригінальність мислення та сприяє формуванню конкурентних переваг у майбутньому працевлаштуванні [13].

Загальні підходи до дослідження дизайн-мислення та креативних процесів пропонують розглядати етапи його застосування через генерацію ідей,

прототипування тощо. Когнітивні моделі творчості та генерації форм у дизайні розглянув Willemien Visser в науковій роботі «Both Generic Design and Different Forms of Designing». Автор виділяє два специфічні аспекти, пов'язані з етапністю в дизайн-мисленні, що орієнтований на користувача: перший передбачає різницю або збіг між клієнтом і кінцевим користувачем, другий – визначає категорію користувача, яка може змінюватися або залишатися стабільною [14].

Дизайн-мислення як інноваційну методологію сучасного проектування новітніх форм у дизайні висвітлює у своєму дослідженні «Формоутворення як метод дизайнерського мислення» Гетьман Оксана [1]. Авторка стверджує, що формоутворення в рамках дизайн-мислення слугує етапом переходу від концептуальної ідеї до конкретного візуально-просторового рішення. Воно дозволяє візуалізувати задум, оцінити його сприйняття користувачем і створити прототип, який відображає як функціональні, так і емоційні властивості об'єкта. Під час цього процесу дизайнер перетворює ідею на матеріальний або цифровий образ, що виступає засобом комунікації між розробником і кінцевим користувачем.

Згідно з теорією конструкції репрезентацій, дизайнер у процесі роботи постійно переходить між внутрішніми (ментальними) та зовнішніми (графічними, матеріальними) формами представлення ідей. Ескізування та моделювання виконують роль когнітивних інструментів, що дозволяють переосмислювати початкову концепцію [7]. Формстормінг у цьому сенсі є інтенсифікованою формою такої взаємодії, коли багаторазове варіювання форми стимулює виникнення нових інтерпретацій, а ескізування стає одним із центральних інструментів формстормінгу. Дослідження процесу створення ескізів показують, що дизайнери не просто фіксують готові ідеї, а ведуть своєрідний «діалог» із формою. Кожна нова варіація породжує інші можливості, що спонукають до подальших змін.

Так, стаття «Transforming shape in design» Miquel Prats і його колег стосується того, як форми дизайну генеруються та досліджуються за допомогою ескізів. У ній представлено дослідження того, як дизайнери трансформують форми з одного стану в інший, використовуючи ескізні варіації. Їх експериментальне дослідження процесів ескізування дизайнерами показує зв'язки між ескізами, що визначаються з точки зору перетворення форм та описуються відповідно до правил гармонізації [11]. Ці правила забезпечують формальний опис процесу дослідження форм та розвивають розуміння механіки ескізування в дизайні.

Когнітивні дослідження підкреслюють, що невизначеність і неповнота ескізу мають продуктивний характер. Саме неоднозначність зображення дозволяє дизайнеру «бачити більше», ніж було заплановано спочатку. Таким чином, формстормінг функціонує як механізм керованої невизначеності, що підтримує креативність через варіативність.

В результаті досліджених джерел можна сказати, що процес трансформації форми може відбуватися через масштабування, ритмічні зміни, модульні варіації, деформації та спрощення, комбінування структурних елементів. Формстормінг передбачає серійність таких експериментів. У межах одного завдання створюється велика кількість варіантів, що відрізняються пластиною, пропорціями, композиційною логікою. Саме кількісна насиченість процесу сприяє якісному прориву.

Емпіричні дослідження трансформації форми вказують, що нові дизайнерські рішення часто виникають не як прямий наслідок логічного аналізу, а як результат несподіваних візуальних асоціацій, що з'являються під час роботи з формою. Формстормінг активізує асоціативне мислення через матеріальну взаємодію з образами. У дизайнової формстормінг використовується як метод розвитку формальної чутливості та композиційного мислення. В процесі підготовки студентів графічного дизайну їм пропонується створювати серії

варіацій із обмеженого набору елементів або принципів (контраст, ритм, масштаб, баланс тощо). Завдання «100 ітерацій» дає можливість продемонструвати підхід до генерації форм у процесі дизайнерського пошуку.

Аналіз студентських робіт, які є прикладом застосування методу формстормінгу, показує, що він передбачає інтенсивну генерацію великої кількості варіацій форми на основі одного базового образу. Такий підхід спрямований на активізацію творчого мислення та розширення спектра можливих формотворчих рішень.

Кожна ітерація в запропонованому зразку (Іл.1) демонструє варіативність інтерпретації початкової форми через зміну контурів, стилізацію, абстрагування, комбінування геометричних елементів, використання декоративних деталей або символічних трансформацій. У процесі роботи можна простежити різні стратегії формотворення: спрощення та узагальнення форми, її ритмізацію, модульну побудову, деформацію, а також метафоричні або асоціативні перетворення.

Іл. 1. 100 ітерацій. Робота ст. Комановської Анни

Аналіз ще однієї студентської роботи (Іл. 2) показує, що на початковому етапі простежується аналітичне дослідження морфології об'єкта: студентка фіксує характерні ознаки форми равлика, зокрема спіральну структуру мушлі, співвідношення тіла та панцира, напрямок руху та пластичність силуету. Подальші ітерації демонструють різні способи формальної трансформації: спрощення контурів, геометризацию, ритмізацію спірального елемента, комбінування модулів, зміну пропорцій та декоративне трактування. Таким чином відбувається поступовий перехід від натуралістичного

зображення до символічних або орнаментальних форм.

Особливістю цієї серії є також поетапний перехід від монохромної графіки до кольорових інтерпретацій. Це свідчить про розширення дослідження від чисто морфологічних характеристик форми до її образно-емоційних і стилістичних можливостей. Використання кольору, текстур та градієнтів підсилює виразність окремих варіантів і сприяє пошуку індивідуальних візуальних рішень.

Іл. 2. 100 ітерацій. Робота ст. Торконяк Ольги

Представлена серія зображень (Іл.3) є результатом виконання вправи «100 ітерацій» у межах методу формстормінгу, де об'єктом дослідження виступає форма цибулини. Робота демонструє процес послідовного пошуку та трансформації базового образу через велику кількість графічних варіацій.

На початкових етапах простежується аналіз морфологічних ознак об'єкта, його краплеподібного силуету, осової симетрії, характерної верхівки та кореневої частини. Надалі відбувається

стилізація та формальні перетворення: зміна пропорцій, геометризація, деформація контурів і декоративна інтерпретація.

Поступовий перехід від монохромних начерків до кольорових рішень розширює виразні можливості образу. Такий підхід демонструє ефективність формстормінгу як методу, який відкриває нові шляхи пошуку різноманітних дизайнерських рішень.

Іл. 3. 100 ітерацій. Робота ст. Мажак Тетяни

Серійність ітерацій дозволяє розглядати цю вправу як експериментальне дослідження пластичних можливостей базового образу. Вона сприяє формуванню у дизайнерів навичок швидкого візуального мислення, розвитку чутливості до морфологічних змін форми та усвідомленню закономірностей її трансформації. У підсумку подібна практика не лише генерує значну кількість варіантів, але й допомагає виявити найбільш виразні, функціональні або концептуально релевантні рішення для подальшого проєктного розвитку.

На відміну від суто концептуального генерування ідей, формстормінг переводить процес у площину матеріалізації. Ідея розвивається не в абстрактному вигляді, а через конкретні візуальні

рішення. Це дозволяє раніше виявити композиційні, функціональні або естетичні проблеми.

Ще одним цікавим принципом формстормінгу, що розвиває творче мислення в образності шрифтів є принцип «Found Typography» (знайдена типографіка). Аналізуючи студентську роботу (Іл.4), можна сказати, що авторка фокусується на деконструкції звичних предметів – металевих решіток, огорож, елементів декору та конструктивних вузлів. Кожна буква шрифту стає окремим візуальним артефактом, що зберігає свою матеріальність: від грубих зварних швів і масивних труб до витончених барокових завитків ковки.

Попри те, що кожне зображення є фрагментом реального світу з різним освітленням та текстурою, плакат виглядає монолітним завдяки використанню

глибокого темного тла. Це рішення дозволяє «вихопити» графіку металу з хаосу вулиці, перетворюючи побутові об'єкти на акцидентний шрифт. Особливої уваги заслуговує ритміка абетки. Авторці вдалося знайти складні за побудовою літери Ж, Ш, Ю, Я, не втрачаючи їхньої читабельності. Наприклад, літера Ш майстерно інтерпретована через ритм вертикальних стійок огорожі, а літера Ю утворена завдяки вдалому поєднанню кільцевої форми та перетинки конструкції.

Дана вправа є зразковим прикладом розвитку дизайнерського бачення. Вона вчить не просто дивитися, а «бачити» структуру, ритм та лінію в оточуючому просторі. Знайдені форми мають виражений характер: вони відчуваються важкими, надійними та водночас пластичними. Такий підхід до типографіки може стати основою для унікального територіального брендингу або айдентики архітектурних та ремісничих майстерень. Робота підтверджує, що шрифт – це не лише набір символів, а насамперед архітектура форми, яку можна зустріти в кожному вигині металу.

Іл. 4. Предметний акцидентний шрифт. Робота ст. Христини Грицак

Ще одна проаналізована робота (Іл.5) представляє ширший та більш експериментальний погляд на метод формстормінгу. На відміну від вузькотематичних досліджень, цей проект базується на комплексному аналізі міського середовища як цілісного джерела типографічного натхнення.

В основі проекту лежить ідея мультисциплінарного пошуку, де літери кириличної абетки інтерпретуються через найрізноманітніші матеріали та об'єкти інфраструктури. Авторка відходить від роботи з одним типом фактури, створюючи складну візуальну мозаїку: тріщини на бетоні, віконні рами та дорожня розмітка формують основу для літер з чіткою геометрією, техногенні елементи, такі як кабелі, дроти, металеві кріплення та елементи велоси-

педних парковок додають абетці сучасного, індустріального звучання, а природні і випадкові форми, фрагменти вуличного графіті привносять у шрифт елемент органіки та динамічного ритму.

Особлива якість цієї роботи полягає в асоціативному мисленні. Такі знахідки, як літера «И», утворена технічними кріпленнями, або літера «У» у вигляді розгалуженої гілки, свідчать про глибоку аналітичну роботу з формою та контрформою. Даний проект доводить, що міське середовище є нескінченною бібліотекою форм, а завдання дизайнера – вчасно кадрувати ці форми, перетворюючи їх на мову візуальної комунікації. Робота виглядає як зрілий експеримент, що межує між типографікою, фотографією та урбаністикою та є показовою ілюстрацією принципів формстормінгу.

Лл. 5 Предметний акцидентний шрифт. Робота ст. Христини Ноняк

На основі аналізу студентських робіт можна стверджувати про педагогічну цінність формстормінгу, яка полягає в тому, що він розвиває навички серійного мислення, формує розуміння пластичних закономірностей, знижує страх помилки через множинність варіантів, сприяє переходу від інтуїтивного до усвідомленого формоутворення.

Через інтенсивну практику варіювання студенти починають краще розуміти внутрішню логіку композиції та взаємодію елементів. Отже, формстормінг виступає не лише інструментом ідеації, а й дидактичним засобом формування професійного мислення.

Висновки. У ширшому теоретичному контексті формстормінг можна трактувати як дослідницьку стратегію в дизайні. Він поєднує експериментальність із системністю: з одного боку, процес відкритий до несподіваних результатів, з іншого – він передбачає методичне варіювання параметрів. Такий підхід відповідає сучасному розумінню дизайну як практики, що поєднує мистецький та науковий компоненти, створює умови для емпіричного дослідження форми через її багаторазове конструювання.

Формстормінг є важливим методом сучасної дизайнерської практики, який базується на принципах візуального мислення, серійності та трансформації форми. У теоретичному вимірі він пов'язаний із дослідженнями дизайн-когніції, ролі ескізування в творчому процесі та моделями дизайн-мислення. Його значення полягає в тому, що він активізує асоціативне та просторове мислення, забезпечує продуктивну взаємодію між ідеєю та її матеріалізацією, сприяє переосмисленню проектної проблеми через формальні експерименти, виконує важливу педагогічну функцію у підготовці дизайнерів. Таким чином, формстормінг можна розглядати як метод, що поєднує когнітивний, творчий і дидактичний аспекти дизайн-діяльності, забезпечує

ючи глибше дослідження формотворчих можливостей у процесі проєктування. Формстормінг є потужним інструментом для генерації нових візуальних ідей у графічному дизайні. Його ефективність полягає у поєднанні інтуїції, експерименту та варіативності. Метод сприяє розвитку гнучкого мислення та здатності бачити форму як динамічний процес, а не як статичний об'єкт. У майбутньому перспективним напрямом дослідження може стати використання алгоритмічних та штучно-інтелектуальних інструментів для автоматизації формстормінгу в цифровому середовищі.

Список літератури

1. Гетьман О. Формоутворення як метод дизайнерського мислення. Актуальні питання гуманітарних наук. 2025. Вип. 93, том 1. С. 130-135.
2. Ковальчук О. Композиція у графічному дизайні: навчальний посібник. Львів: Львівська національна академія мистецтв, 2019. 156 с.
3. Мельник С. Методи креативного мислення у сучасному дизайні. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2022. № 2. С. 45–52.
4. Сеньків І. Візуальна мова графічного дизайну. Київ: Київський національний університет технологій та дизайну, 2020. 180 с.
5. Berdinskykh, S. Creative experimentation and the generation of innovative ideas in artistic design. / Berdinskykh, S., Yakovliev, M., Pashkevych, K. // Art and design, №8, 2025. P. 11-22. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/32016/1/artdes_2025_N1_P11-22.pdf
6. Brown, T. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. New York: HarperBusiness, 2009. 272 p.
7. Foster, J. Formstorming: The Secret Weapon of Design. Beverly, MA: Rockport Publishers, 2013. 192 p. <https://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10140/%d0%a1%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

8. Lidwell, W., Holden, K., Butler, J. *Universal Principles of Design*. Beverly, MA: Rockport Publishers, 2010. 272 p.
9. Lupton, E., Phillips, J. C. *Graphic Design: The New Basics*. New York: Princeton Architectural Press, 2015. 264 p.
10. Manovich, L. *The Language of New Media*. Cambridge, MA: MIT Press, 2001. 400 p.
11. Miquel Prats et al. Transforming shape in design: observations from studies of sketching. *Design Studies* Volume 30, Issue 5, September 2009, Pages 503-520
12. Munari, B. *Design as Art*. London: Penguin Books, 2008. 224 p.
13. Varianytsia L. Design Thinking as an Innovative Method of Formation of Creativity Skills in Students of Higher Education / L. Varianytsia, O. Kostiuk, I. Prodan and other // *Journal of Curriculum and Teaching*. 2022. Vol. 11, No. 8. P. 303-310. URL: <https://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10140/%d0%a1%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
14. Visser, W. Both Generic Design and Different Forms of Designing. Paper presented at Wonder-ground, the 2006 DRS (Design Research Society) International Conference, Lisbon, Portugal, 1-5 November 2006. URL: <https://arxiv.org/pdf/cs/0612022>